

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА УЗБЕКСКИХ ШКОЛ СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

¹Азимова Зиёда Эргашевна, ²Муллаахунова Нилуфар Мухаматумановна

¹ Доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного образования
Андижанского государственного педагогического института

ziyodachon@mail.ru

²Учитель русского языка школы №3, Узбекистан, город Андижан

Mullaahunova70@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994786>

***Аннотация.** В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты развития видов речевой деятельности узбекских школьников средствами произведений искусства на уроках РКИ в учебнике нового поколения.*

***Ключевые слова:** развитие речи; произведения искусства; речевая деятельность; русский язык как иностранный; аудирование; говорение; чтение; письмо.*

В Узбекистане за последние 30 лет появилась острая необходимость в кардинальном изменении методики преподавания русского языка во всех сферах образования республики. В отличие от советского периода, когда русский язык в школах с узбекским языком обучения Узбекской ССР преподавался как второй государственный и как неродной (4-5 часов в неделю), в настоящее время статус русского языка трансформировался (2 часа в неделю). Учащихся сегодняшних школ с узбекским и другими языками обучения целесообразно обучать русскому языку как иностранному.

Перед нами стоит задача – поиск эффективного метода развития речевой деятельности узбекских школьников. Опираясь на научные исследования и профессиональный опыт, мы рассматриваем использование на школьных уроках произведений искусства как средство развития всех видов речевой деятельности.

По причине постепенной утраты языковой среды ситуация с владением русским языком узбекскими школьниками до последнего времени оставляла желать лучшего. Чтобы учащиеся лучше осваивали русский язык и высказывали мысли в процессе обучения, необходимы стимулы. По словам И.А.Зимней, «необходимо стимулировать у учащихся возникновение мысли» [2, с. 59]. На наш взгляд, хорошим стимулом является использование произведений искусства.

Открытия последних лет в нейробиологии доказывают степень воздействия произведений искусства на человека. Биологи объясняют, что на нейронном уровне феномен способности искусства может существенно влиять на поведение, внутреннее состояние и мировоззрение человека. «Зеркальные нейроны развиваются лишь в том случае, если они регулярно активизируются различными способами» [6, с.20]. Произведения искусства, воздействуя на зеркальные нейроны, стимулируют мышление и нейроны движения, слуха, зрения, речевого аппарата, отвечающие за виды речевой деятельности. Из этого следует, что использование разных видов искусства так необходимо при воспитании и обучении русскому языку.

Использование песен на уроках РКИ в заданиях на *аудирование* – эффективное средство, способствующее понимать русскую речь. «Песня – это поэзия, облаченная в

живую музыку, а сочетание двух столпов культуры – художественного слова и музыки – обладает огромным лингводидактическим потенциалом. Поэтому в методике преподавания русского языка к песенному материалу обращено много внимания» [4, с.23-25].

Обучение *говорению* занимает важное место в современной методике преподавания русского языка как иностранного. Активизация данного вида речи может осуществляться с помощью театрализации.

«В процессе обучения иностранному языку, а именно в процессе обучения говорению важной задачей учителя является создание учебно-речевых ситуаций, которые близки к реальному естественному межкультурному общению. Одним из эффективных способов обучения говорению является театральная технология» [5, с. 107-110].

Театрализация разрушает психологические барьеры, развивает творческие способности, формирует навыки чтения, расширяет лексический запас, развивает языковые навыки и доставляет эстетическое наслаждение учащимся.

Чтение – основной и самый важный (рецептивный) вид речевой деятельности, с помощью которого осуществляется извлечение текстовой, вербальной или невербальной информации любого стиля.

Мотивацией к чтению, по нашему мнению, является интересный сюжет, яркие художественные образы в художественном тексте, использование которого является очень важным в преподавании РКИ.

Чтение художественного текста обогащает лексику, способствует усвоению грамматического материала; побуждает к речемыслительной деятельности, развитию коммуникативной компетенции.

Самый сложный, но наиболее эффективный этап деятельности учителя РКИ – это создание творческих условий, помогающих ученику переводить пассивный словарь в активный, а также устную речь – в *письмо*.

Как пишет А. П. Еремеева, «создание собственного художественного текста – это не только процесс отражения действительности, но и процесс познания, являющийся результатом предшествующего опыта анализа художественных произведений» [1, с.37].

Учитывая вышеперечисленные факторы, а также возрастные интересы, уровень обучения, учебную программу, мы отобрали произведения искусства как интегрированные средства развития видов речевой деятельности и разработали в качестве уроков. Данные уроки мы внедрили в учебнике русского языка как иностранного для 6 классов (уровень А2.3) школ с узбекским и другими языками обучения общеобразовательных школ республики Узбекистан.

Ниже приводятся несколько примеров заданий и проектов с применением видов искусства, отраженные в учебнике нового поколения, разработанного совместно с российскими авторами по проекту «Класс – Зур».

Аудирование. Задание 49 стр.28. Послушайте отрывок из стихотворения Н.А.Некрасова «Железная дорога». С чем сравнивает поэт лёд и листья на земле? Запишите краткие прилагательные, которые вы услышали.

Задание 158 стр.73. Послушайте рассказ Григория Остера «Привет мартышке». Скажите, вы передаёте привет своим друзьям. Ответьте на вопросы к услышанному тексту.

Говорение. Задание 184 стр.82. Посмотрите на репродукцию картины С.Григорьева «Вратарь». Скажите, что вы любите больше: играть в футбол или быть болельщиком. Почему?

Задания 308,309 стр.124 по рассказу В.Осеевой «Волшебное слово». Скажите, что такое «волшебные слова». Как часто вы их используете, в какой ситуации? Скажите, какие волшебные слова из других произведений вы знаете. Чем они отличаются от вежливых слов?

Чтение. Задания 295, 297 стр.120-121 по рассказу Н.Носова «Про репку». Прочитайте отрывок из рассказа и скажите, что обычно делают на даче ребята. Ответьте на вопросы к тексту. Выпишите из текста словосочетания с глаголами в форме будущего сложного времени.

Задания 134, 135 стр. 63-64 по рассказу Л.Соколовой «В тереме Деда Мороза». Прочитайте текст и скажите, вы хотели бы поехать к Деду Морозу в гости. Ответьте на вопросы к тексту. Посмотрите на таблицу и сравните предложения. Скажите, какие действия не состоялись, а какие состоялись.

Письмо. Задание 138 стр.65 после работы по рассказу Л.Соколовой «В тереме Деда Мороза». Дополните предложения и напишите письмо Деду Морозу.

Задания 54 стр.31, 186 стр.83 – сочинения по картинам И.Левитана «Золотая осень», С.Григорьева «Вратарь».

Комплексная интеграция видов искусств. Задание 52. Посмотрите на репродукцию картины русского художника И.Левитана. Послушайте музыкальную пьесу русского композитора П.И.Чайковского «Осень. Октябрь». Скажите, какие чувства и мысли у вас возникли. Чем похожи эти произведения и чем отличаются.

Задание 45. Прочитайте выразительно стихотворение А.С.Пушкина «Осень», обратите внимание на картины А.Лактионова «Вновь я посетил...», П.Соколова «Портрет А.Пушкина», Н.Ге «Пушкин в Михайловском», И.Репина «Пушкин на экзамене в Царском селе».

Чтение + театрализация. Задание 176 стр.80-81. Прочитайте выразительно текст по рассказу Г.Остера «Бабушка удава» по ролям.

Проектная деятельность, ориентированная на достижение предметных и метапредметных результатов – проект «Искусство несет добро» [3].

Близкие по теме, мысли, настроению произведения искусства, представляя собой вербальный или невербальный текст, дополняя образы друг друга, вызывают переживание озарения, которое облегчает процесс развития речи; способствуют приобретению знаний, умений и навыков обработки информации, рожают у учеников стремление к совершенствованию своей речи на родном и русском языке.

REFERENCES

1. Еремеева, А.П. Расширение культуроведческой компетенции учащихся в процессе обучения речевой деятельности / А.П. Еремеева //Формирование культуроведческой компетенции учащихся при обучении русскому языку: кол. моногр. / А.Д. Дейкина, А.П. Еремеева, Л.А. Ходякова. – М.: Прометей, 2005, с.59.

2. Зимняя, И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М.,1985. С.59.Язык и культура: лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного.
3. Русский язык как иностранный. 6 класс: учебник для школ среднего общего образования для школ с узбекским и другими языками обучения / Д.Р.Бобоева, Н.М.Муллаахунова, О.Ю.Рязова; под науч.ред. Е.А.Хамраевой. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022.– 144 с.
4. Труфанова Г.Н. Несколько слов о необходимости и пользе пения на уроке. *Русский язык за рубежом*. 2001;№1: с.23-25.
5. Чайникова Д. С. Использование приемов театрализации в обучении иностранным языкам / Д. С. Чайникова, Т. Н. Лисицына // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2015. – № 31, с.107-110.
6. Tomatis, A.A. L'Oreille et le langage. Paris: Editions du Seuil, Collection Microcosme, Le Rayon de la Science n°17, 192 pages, 1996, с.20.
7. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
8. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
9. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
10. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
11. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
12. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
13. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
14. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
15. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.